

МАКТАБЛАРДА КИБЕРБУЛЛИНГ

Каримов Элмурод Салимжонович

Андижон давлат педагогика институти эркин изланувчиси

Тел: 90 545-75-75 e-mail: edik75@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8166698>

Аннотация: ушбу мақолада мактаб ўқувчилари орасида кибербуллингнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар ҳамда ўсмир ёшлар онгида интернетдан фойдаланиш маданиятини шакллантириш ҳақида таклиф ва мулоҳазалар ҳақида фикрлар юритилдию

Калит сўзлар: ахборот хавфсизлиги, виртуал таҳдидлар, кибер кўрқув, кибер таҳдид, ижтимоий тармоқ, веб сайтлар.

Ижтимоий тармоқлардан ёмон мақсадда фойдаланаётган, қизларга таҳдид солаётган, ҳақоратомуз сўзлар ёзиб, ўз жонига қасд қилишга мажбурлаётганлар ҳам учраб турибди. Бу турдаги одамлар асосан балоғатга этиш даврини бошдан кечираётган эркеклардир. Аёлларга нисбатан кибер-жинсий зўравонликни бошдан кечирган 15 ёшли дастурчи аёл, уларга доимий равишда муносабатлар таклиф қиладиган ва баъзан уларга таҳдид соладиган ва буни муаммо сифатида кўрган одамлардан мукамал жавоб келди.

Триша Прабху исми 15 ёшли америкалик аёл бундай хатти-ҳаракатлардан чарчаганини ва 2013-йилда кибербуллинг ҳақидаги мақолани ўқиб, шундай фикрга келганини айтди. 11 нафар ёш қиз ўз вилоятида киберкўрқув ва кибертаҳдидлардан сўнг ўз жонига қасд қилди. Бу муаммоларнинг барчасини биринчи ўринга қўйган Триша Прабху ушбу мавзу билан боғлиқ дастур ишлаб чиқди. РеТхинк деб номланган илова ушбу турдаги хабарлар олдиға киришға қаратилган. 2013 йилда Прабху ўқиган мақоласида шундай дейилган эди: "Ўсмирнинг мияси тормозсиз машинаға ўхшайди".. Айнан шу иқтибосдан сўнг ўз олдиға буларнинг барчасидан устун бўлишни мақсад қилган бу кичкина хоним катта даражада мақсадиға эришди.

РеТхинк иловасининг ишлаш механизми оддий: у ҳақоратли, таклиф қилувчи ва кибербуллинг бўлган хабарларни аниқлайди ва хабарни очишдан олдин дарҳол сизни огоҳлантиради. 1500 та қаторда синовдан ўтган ушбу илова 93% самарали бўлди ва ҳозирда ишлаб чиқилмоқда. Мактабларда ўқитувчи ёки ўқувчилар томонидан болаларни безорилик қилиш, таъқиб қилиш масаласи кун тартибидан чиқмайди. Мавзу депутатлар ва тегишли муассасалар томонидан муҳокама этилиб, муаммонинг жиддийлиги таъкидланмоқда.

Мутахассисларнинг тадқиқотларига кўра, мактабларда зўравонлик таълим фаолияти, руҳий саломатлик ва шахснинг ривожланишиға салбий таъсир кўрсатганлиги сабабли ҳал қилиниши керак бўлган муҳим масала ҳисобланади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, мактабларда зўравонликнинг олдини олиш фақат хавфсизлик ходимлари, жазо ва қонунлар орқали мумкин эмас.

Болаларға нисбатан зўравонлик глобал офатдир. У на географик чегараларни, на ёш чегараларини тан олмайди ва ҳеч бир этник ёки диний гуруҳ бу офатдан ҳимояланмаган. Болаларға нисбатан ҳар бир зўравонлик, жумладан, оиладаги зўравонлик ҳолатлари ҳамиша жамият томонидан салбий баҳоланган. Жамиятнинг ушбу муаммоға яққол салбий муносабати ва муросасизлиги, бу борада давлат ва

нодавлат ташкилотлари томонидан кейинги йилларда кўрилаётган чора-тадбирларга қарамай, дунёнинг кўплаб мамлакатларида бўлгани каби мамлакатимизда ҳам болаларга нисбатан зўравонлик ҳолатлари сақланиб қолмоқда.

Зўравонлик кўрсатадиган болалар, асосан, ўз импульсларини назорат қила олмайдиган, мактабдаги ижтимоий тадбирларда қатнашмайдиган ёки улардан четда қолмайдиган, ўқишида муаммоларга дуч келган, уйда зўравонликка дучор бўлган ёки гувоҳи бўлган болалардир, деб ҳисоблайдиган тадқиқотчилар ҳам бор. бузилган оилалардан. Кибербуллинг – бу агрессиянинг онлайн кўриниши бўлиб, бирон инсонга компьютер технологияларидан фойдаланиб, атайлаб ва даврий равишда руҳий ҳолати ва онгига салбий таъсир кўрсатиш жараёнидир. Кибербуллинг муайян шахс ёки бир гуруҳ шахслар томонидан амалга оширилади. Кибербуллинг онлайн-агрессор томонидан электрон почта, веб-саҳифа, блог, форум ва чатлар, MMS ва SMS-хабарлар, онлайн ўйинлар ва бошқа ахборот коммуникация воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади.

“Кибербуллинг” фан учун янги атама бўлиб, унинг генезиси сўнги 20 йиллик тадқиқотлар билан боғлиқ. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, кибербуллинг, асосан, болалар ва ўсмирлар орасида содир бўлиши кузатиб турилади. Лекин, кибербуллинг катталар орасида ҳам амалга оширилса, унда у кибербуллинг деб аталмайди, аксинча, кибербуллингнинг бир тури бўлган “киберхарассмент” ёки “киберсталкинг” деб аталади¹.

Кибербуллинг бевосита ва билвосита кўринишларда амалга оширилиши мумкин. Бевосита кўринишдаги кибербуллинг агрессор томонидан ўз ўлжасига тўғридан-тўғри турли хил маълумотлар юбориш ва уни ҳақорат қилиш орқали амалга оширилади.

Билвосита кўринишдаги кибербуллингда эса, агрессор ўз томонига бошқа шахсларни ҳам жалб қилади. Яъни, агрессор “ўлжа”сининг ижтимоий тармоқлардаги akkaунтини бузиб, ёки ўлжасининг исмидан фойдаланган ҳолда, ижтимоий тармоқларда янги akkaунтни очади ва унинг номидан яқинларига, дўстларига, қариндошларига ҳамда оила аъзоларига ғайриижтимоий тусдаги ёлғон хабар ва маълумотларни юборади. Бундай усул орқали потенциал жабрланувчининг руҳий соғлом эканлигига шубҳа уйғотишга ҳаракат қилади.

Билвосита кибербуллингнинг энг хавфли кўриниши – агрессор томонидан ижтимоий тармоқларда ўлжасининг номидан диний, ирқий, миллий адоват кайфиятидаги ҳамда бошқа кўринишдаги қонунга ҳилоф маълумотларни жойлаштирилишидир. Бундай ҳолатлар жабрланувчининг психологик ҳолати учун жуда хавфли бўлиб, унинг ўз жонига қасд қилиши (суицид) билан тугаши мумкин.

Америкалик тадқиқотчилар Р.Ковальский, С.Лимбер ва П.Агатстонларнинг “Кибербуллинг: рақамли асрда буллинг ҳодисасининг намоён бўлиши” номли китобида виртуал оламда кибербуллингнинг энг кўп тарқалган шакллари келтириб ўтилган².

Кибербуллингни энг асосий ва кўп тарқалган эмоционал шакли флейминг (инг.flaiming)деб аталади. Флейминг–икки ваундан ортиқшахслар ўртасида бир-

¹ Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современнқх технологий. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 11. №3. С. 177-191.

² <https://psycnet.apa.org/record/2012-04615-000>

бирини ҳақорат қилиш жараёнидир. Флейминг оммавий характерга эга бўлиб, бунда Интернет фойдаланувчилари бир-бирларини оммавий тарзда ижтимоий тармоқларда ҳақоратлайдилар. Флейминг, асосан, икки шахс ўртасида бошланади ва кейинчалик ушбу жараёнга бошқа шахслар ҳам қўшилиб боради. Натижада, икки шахс ўртасидаги можарога бошқа шахслар ҳам аралашади, лекин бу можароларнинг оқибати фақат ҳақоратли сўзлар алмашинуви билан якунланади.

References:

1. Бочавер А.А. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий / А.А. Бочавер, К.Д. Хломов // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2014. – Т. 11, №3. – С. 177–191.
2. С. Черкасенко // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2016. – № 6. – С. 52-54.
3. <https://psycnet.apa.org/record/2012-04615-000>